

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 720 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
O'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'YI VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA Budget–SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASSTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSİYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M. Mirsadikov, M. Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safayev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyosovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVASION MOLIYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSİYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	436
Мирдовидов Бахтиер Кобилевич	
MILLIY IQTISODIYOT UCHUN INVESTITSIYA RESURSI SIFATIDA UY XO'JALIKLARI JAMG'ARMALARINI RIVOJLANTIRISH	443
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI HIMOYA VOSITALARINI SUN'IY INTELLEKT BILAN INTEGRATSİYALASH MUAMMOLARI	448
Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA KPI TIZIMINI JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	453
Tursunov Orifali Samandarovich	
IQTISODIY BARQARORLIKGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	457
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	463
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
YUQORI SAMARALI PAXTA TOZALAGICHDA MAYDA IFLOSLIKLARNI AJRATISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING OPTIMAL PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA ANIQLASH.....	471
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
MAHSULOTLAR RAQAMLI PASPORTI EKOTIZIMI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	478
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН.....	484
Собиров ДаниёрХолмуродович	
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	490
Киличева Феруза Бешимовна	
KICHIK BIZNESNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA SAMARALI OMILLARDAN FOYDALANISH NAZARIYASI	495
Imomnazarov Xurshid Ozodbekovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI BAHOLASH INDIKATORLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	499
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOXASIGA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI TA'SIRI.....	504
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	508
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	514
Adilov Mirkomil Miralimovich	
IDORALARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY MODELLARI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI	520
Ashirov Jamolbek Shuxrat o'g'li	
MO'RT MATERIALLARNI MEXANIK KESIB ISHLOV BERISHDA ASBOB YUZASIDA KUZATILADIGAN YEYILISH	526
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich, Axmedov Azamat Xaitovich, Shakirov Shuhrat Musayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ MONITORING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	530
Lukmanov Kahramon Abdurahmanovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	534
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	540
Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	

PNEVMOTRANSPORT TIZIMIDAGI PNEVMOQUVUR TIRSAK MATERIALINI YAXSHILASH ORQALI PAXTA SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH	546
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING EKOLOGIK AKTIVLARINI HISOBGA OLISH	549
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
DEHQON XO'JALIKLARIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA UNING BAHOLASH USULLARI.....	553
Axmatov Abutolibxon Ochilxon o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRILGAN KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MOLIVAVIY NATIJADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	557
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING ORTIB BORISHI JAHON MIQYOSIDA JORIY ETILAYOTGAN BUSINESS READY REYTINGIDAGI BAHOLASH NATIJALARIDA YAQQOL NAMOYON BO'LMOQDA.....	562
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Oritqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	570
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	
MAGNEZIAL BOG'LOVCHI MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQUINDILARNI FOYDALANISHNING DUNYO VA O'ZBEKISTON MIQYOSIDAGI HOLATI	574
Rahimjon Jalilov Ravshanbek o'g'li, Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna	
KORXONALAR ISHLAB CHIQRISH POTENSIALINING XUSUSIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	578
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV SUG'URTA INSTITUTINING RIVOJLANISH ZARURATI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	583
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING STUDENTS' DIGITAL COMPETENCE	588
Jalqasbayev Sultanbek Tayrbek uli	
KREATIV TURIZMDA YANGI TAJRIBALAR YARATISH: IJODIY KLASTERLAR, MAHALLIY HUNARMANDCHILIK VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ROLI	593
Hamzayeva Dilfuza Samarovna	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	599
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIVAVIY MAHSULOTLAR	605
Nazarova Umida Mamadali qizi	
CREDIT RISK MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN AN EMERGING MARKET: THE CASE OF UZBEKISTAN	609
Ruzmamat Khudayberganov Shokirjon ugli, Sobirov Yuldoshboy Ruzimboevich, Nodirbek Fayzullaev Baxtiyor Ugli	
PAXTA XOMASHYOSIDAGI IFLOSLIKLARNI TOZALASHDA UNUMDORLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OPTIMAL PARAMETRLARNI ANIQLOVCHI MATEMATIK MODEL.....	616
Karimov Abdusamat Ismonovich, Imomnazarova Nurjaxon	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	621
Муродбек Болтабоев	

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	626
Valiev Umid Gulamovich	
TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	631
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
HR MARKETING STRATEGIYALARINING KORXONA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	635
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MARKETING TADQIQOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	641
Musayeva Shoira Azimovna	
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И ЦИФРОВИЗАЦИИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА	646
Джуманиязова Сабина Михайловна	
MAMLAKATIMIZDA INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: ISTIQBOLLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR	654
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
SYNTHESIS OF FLAME-RESISTANT NANOCOMPOSITE COATINGS, THEIR THERMO-MECHANICAL PROPERTIES, AND PRACTICAL APPLICATION IN THE EVALUATION OF HEAT RESISTANCE	658
Tosheva Dilfuza Farxodovna, Siddikov Ikrom Iminjonovich, Rakhimov Firuz Fazlidinovich	
TELEKOMMUNIKATSIYA KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARNING O'RN'I	663
Xusanov Durbek Nishanovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТОНКОСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГРУНТОВЫМ МАССИВОМ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ	667
Уринов Адхамджан Акбарович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	673
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
BOLALAR KIYIMI TEXNOLOGIYASIDA XAVFSIZLIK TALABLARI	679
Ergasheva Rashida Abdug'anievna	
AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOT SANASIDAN KEYINGI HODISALAR AUDITI	683
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
YANGI KELAJAK UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QAMRAB OLISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR	689
Jalilov Sherzod Kaxramanovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	693
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI VA BANDLIKNING TRANSFORMATSIYASI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	697
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КРОМОК ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА	704
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISHGA UMUMIY YONDASHUVLAR	708
Saidova Kamola Xoshimovna	

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ 713
Минутдинова Лилия Тагировна

MUNDARIJA • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Минутдинова Лилия Тагировна

Базовый докторант кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
Ташкентский государственный аграрный университет,
Ташкент, Узбекистан.

Электронная почта: lyusupova28082@gmail.com

ORCID: 0009-0008-3501-9373

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы и современные методы управления затратами на производство продукции в условиях усиливающейся конкуренции и необходимости повышения экономической эффективности деятельности предприятий. Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли управления затратами как ключевого фактора формирования конкурентоспособности и устойчивого развития хозяйствующих субъектов. В работе обобщены теоретические подходы отечественных исследователей к проблеме управления затратами, а также проанализированы возможности применения системы «стандарт-кост», метода распределения затрат по видам внутрихозяйственной деятельности (Activity-Based Costing), целевого калькулирования себестоимости (Target costing) и кайзен-костинга. Методологическую основу исследования составляют системный и структурно-функциональный подходы, а также методы логического и сравнительного анализа. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности комбинированного применения различных методов управления затратами, что способствует повышению обоснованности управленческих решений, оптимизации себестоимости продукции и росту эффективности производственной деятельности предприятия.

Ключевые слова: управление затратами; себестоимость продукции; конкурентоспособность предприятия; стандарт-кост; Activity-Based Costing; целевое калькулирование себестоимости; кайзен-костинг; управленческий учёт.

Аннотация. Maqolada ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarishning asosiy tamoyillari hamda zamonaviy usullari kuchayib borayotgan raqobat va korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish zarurati sharoitida tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi xarajatlarni boshqarishning xo'jalik yurituvchi subyektlarning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatidagi ahamiyatining ortib borishi bilan izohlanadi. Ishda xarajatlarni boshqarish muammosiga oid mahalliy tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari umumlashtirilgan, shuningdek, "standart-kost" tizimi, faoliyat turlari bo'yicha xarajatlarni taqsimlash usuli (Activity-Based Costing), maqsadli tannarxni kalkulyatsiyalash (Target costing) va kayzen-kosting usullarini qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli va strukturaviy-funksional yondashuvlar, shuningdek, mantiqiy va taqqoslama tahlil usullari tashkil etadi. Olingan natijalar xarajatlarni boshqarish usullarini kombinatsiyalashgan holda qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatib, boshqaruv qarorlarining asoslanganligini oshirish, mahsulot tannarxini optimallashtirish va ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Калит so'zlar: xarajatlarni boshqarish; mahsulot tannarxi; korxonalar raqobatbardoshligi; standart-kost; Activity-Based Costing; maqsadli tannarxni kalkulyatsiyalash; kayzen-kosting; boshqaruv hisobi.

Abstract. The article examines the fundamental principles and modern methods of cost management in production under conditions of increasing competition and the growing need to enhance enterprise economic efficiency. The relevance of the study is determined by the rising importance of cost management as a key factor in ensuring competitiveness and sustainable development of business entities. The paper summarizes theoretical approaches of domestic researchers to cost management issues and analyzes the applicability of the standard costing system, Activity-Based Costing, target costing, and kaizen costing. The methodological framework of the study is based on systemic and structural–functional approaches, as well as logical and comparative analysis methods. The findings demonstrate the feasibility of a combined application of various cost management methods, which contributes to improving the soundness of managerial decisions, optimizing product cost, and increasing the overall efficiency of production activities.

Keywords: cost management; product cost; enterprise competitiveness; standard costing; Activity-Based Costing; target costing; kaizen costing; managerial accounting.

ВВЕДЕНИЕ

Успешность функционирования любого предприятия в современных условиях во многом определяется уровнем его конкурентоспособности. Наиболее конкурентоспособными являются те хозяйствующие субъекты, продукция которых характеризуется оптимальным соотношением показателей «цена – качество».

Известно, что цена товара формируется на основе затрат на его производство, при этом уровень затрат оказывает непосредственное влияние на величину будущей прибыли предприятия. Чем выше прибыль, тем больше финансовых ресурсов может быть направлено на расширение производственной деятельности, техническое перевооружение, а также разработку и внедрение новых видов продукции. В этой связи эффективное управление затратами на производство продукции выступает важнейшим условием устойчивого развития и роста предприятий.

Под управлением в экономической теории понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на объект с целью достижения определённых результатов. Управление затратами представляет собой систему управленческих воздействий, направленных на оптимизацию их величины и структуры для повышения эффективности деятельности предприятия и достижения устойчивых экономических результатов. Данный процесс охватывает все элементы и уровни системы управления.

К основным задачам управления затратами относятся:

1. выявление роли затрат как ключевого фактора повышения экономических результатов деятельности предприятия;
2. расчёт и анализ затрат по отдельным структурным подразделениям;
3. определение экономически обоснованной величины затрат на единицу продукции;
4. формирование информационной базы, необходимой для оценки затрат при выборе и принятии управленческих решений;
5. поиск и реализация резервов снижения затрат на всех этапах хозяйственного процесса и во всех подразделениях предприятия.

Организация системы управления затратами предполагает соблюдение ряда принципов, обеспечивающих формирование экономической конкурентоспособности предприятия. Принципы управления затратами представляют собой наиболее общие и основополагающие правила и рекомендации, которые должны учитываться и последовательно реализовываться в практической деятельности на всех уровнях управления.

К числу основных принципов управления затратами относятся:

- системный подход к управлению затратами, предполагающий комплексное рассмотрение объекта управления и управляющей системы в их взаимосвязи и взаимодействии;
- единство методов управления затратами на различных уровнях, обеспечивающее соподчинённость критериев эффективности, а также согласованность планирования, учёта и анализа затрат;
- управление затратами на всех стадиях жизненного цикла продукции, включающего процессы разработки, производства, эксплуатации, обращения и утилизации;
- гармоничное сочетание политики снижения затрат с обеспечением высокого качества продукции, достигаемое на основе обоснованных экономических расчётов и исследований;
- предотвращение необоснованных и излишних затрат;
- широкое внедрение эффективных методов оптимизации затрат;
- повышение заинтересованности всех подразделений предприятия в реализации мероприятий по снижению затрат.

Решение поставленных перед предприятием задач обуславливает необходимость дальнейшей конкретизации и систематизации основных методов управления затратами, что определяет актуальность и практическую значимость проводимого исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях по управлению затратами значительное внимание уделяется вопросам стратегического подхода к формированию и оптимизации себестоимости продукции. Так, Ф. М. Гасин рассматривает управление затратами как важнейший элемент стратегического менеджмента, обеспечивающий долгосрочную конкурентоспособность предприятия. Э. А. Гомонко и Т. С. Тарасова подчёркивают роль системного подхода к учёту и анализу затрат, акцентируя внимание на необходимости их увязки с процессами планирования и контроля.

В работах В. А. Залевского особое внимание уделяется целевому калькулированию себестоимости как инструменту стратегического управления, позволяющему согласовать уровень затрат с

рыночными условиями и целями развития предприятия. Существенный вклад в развитие методологии управления затратами внесли В. Б. Ивашкевич и А. И. Шигаев, которые обосновывают преимущества распределения затрат по видам внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессам, что повышает точность калькулирования и обоснованность управленческих решений. Концепции контроллинга и интеграции различных методов управления затратами также получили развитие в трудах А. И. Шигаева и И. Ф. Якупова, где подчёркивается целесообразность комбинирования традиционных и современных подходов к управлению себестоимостью продукции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данного исследования послужили фундаментальные положения экономической теории, концепции управленческого учёта и современные научные подходы к управлению затратами на производство продукции. В процессе исследования использовался комплекс общенаучных и специальных методов познания, обеспечивающих системность и обоснованность полученных результатов.

В рамках теоретического анализа применялись методы научной абстракции, индукции и дедукции, а также системный подход, позволивший рассмотреть управление затратами как целостную совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих на различных уровнях управления предприятием. Метод логического анализа использовался для выявления сущности и экономического содержания основных принципов и методов управления затратами.

При изучении практических аспектов управления затратами применялись методы сравнительного анализа и структурно-функционального анализа, что позволило сопоставить особенности применения системы «стандарт-кост», метода распределения затрат по видам внутрихозяйственной деятельности (Activity-Based Costing), целевого калькулирования себестоимости (Target costing) и кайдзен-костинга. Данные методы использовались для оценки их преимуществ, ограничений и возможностей комбинированного применения в системе управления затратами предприятия.

Информационной базой исследования послужили научные труды отечественных исследователей в области управленческого учёта и стратегического управления затратами, материалы научных конференций, а также обобщённые теоретические и методические разработки по вопросам калькулирования себестоимости продукции. В процессе анализа использовались методы обобщения, группировки и экономической интерпретации научных данных, что обеспечило объективность выводов и практическую направленность исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первым рассматриваемым методом является управление затратами по системе «Стандарт-кост». Термин «стандарт-кост» обозначает стандартные затраты, где стандарт представляет собой нормативное количество необходимых производственных ресурсов (материальных и трудовых) для выпуска единицы продукции либо заранее рассчитанные затраты на производство, а кост — их денежное выражение в расчёте на единицу продукции.

Система «Стандарт-кост» выступает эффективным инструментом контроля и управления производственными затратами. На основе заранее установленных стандартов становится возможным определение ожидаемой величины затрат на производство и реализацию продукции, расчёт себестоимости для целей ценообразования, а также прогнозирование объёма ожидаемых доходов в планируемом периоде.

В основе данной системы лежит предварительное нормирование затрат по отдельным статьям, включая основные материалы, оплату труда основных производственных рабочих, производственные накладные затраты (заработную плату вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендную плату, амортизацию), а также коммерческие затраты, связанные со сбытом и реализацией продукции.

Предварительно рассчитанные нормы рассматриваются как устойчиво установленные показатели, позволяющие посредством управленческих решений привести фактические затраты в соответствие со стандартными значениями. При установлении нормативов используются физические (количественные) стандарты, обеспечивающие измерение в натуральном выражении расхода материалов, объёма трудовых ресурсов и объёма услуг, необходимых для производства конкретного изделия. Указанные стандарты в дальнейшем переводятся в стоимостное выражение путём умножения на соответствующие денежные коэффициенты.

В случае выявления превышения установленных нормативов по отдельным статьям затрат проводится детальный анализ причин отклонений и разрабатываются обоснованные управленческие решения, направленные на оптимизацию затрат и их приведение к нормативному уровню. Следует отметить, что данный метод ориентирован на постоянное выявление резервов и возможностей снижения затрат, поскольку стандарты формируются с учётом функционирования предприятия в нормальных хозяйственных условиях.

К основным преимуществам системы «Стандарт-кост» относятся:

- получение достоверной информации о стандартных затратах по отдельным видам продукции;
- оперативный учёт и анализ отклонений с указанием мест и причин их возникновения;
- контроль и обобщение данных о фактических потерях и непроизводительных расходах;
- систематический поиск резервов снижения затрат;
- объективная оценка результатов деятельности производственных подразделений и предприятия в целом.

Вместе с тем применение данного метода требует повышенного внимания к процессу формирования стандартов, особенно в условиях динамичных рыночных изменений и многообразия производственных заказов. В этих условиях особое значение приобретает регулярный пересмотр нормативов и совершенствование системы контроля затрат, что позволяет поддерживать её высокую управленческую эффективность.

Важным направлением совершенствования системы управления затратами является метод распределения затрат по видам внутрихозяйственной деятельности (Activity-Based Costing). В рамках данного подхода предполагается, что затраты формируются в процессе осуществления конкретных видов деятельности и бизнес-процессов, а конечная продукция создаёт спрос на соответствующие виды внутрихозяйственной активности.

Формирование информации о затратах при использовании метода Activity-Based Costing осуществляется в три последовательные стадии:

- определение величины потребления ресурсов по организационным подразделениям предприятия (филиалам, структурным подразделениям, отделам, цехам и участкам);
- расчёт затрат по каждому виду внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессу на основе выявленного потребления ресурсов;
- определение себестоимости продукции исходя из величины затрат по отдельным видам деятельности и объёмов их использования.

Для реализации данного метода управления затратами необходимо прежде всего определить состав ресурсов предприятия. Затем необходимо выделить протекающие на предприятии виды внутрихозяйственной деятельности. Вид внутрихозяйственной деятельности – часть работы с определенной целью.

Методами выявления видов внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессов являются анкетирование, фотография рабочего дня и построение аналитических диаграмм. На основе полученных данных формируется систематизированная номенклатура видов внутрихозяйственной деятельности и соответствующих бизнес-процессов предприятия.

Заключительным этапом применения данного метода выступает калькулирование себестоимости продукции. Затраты, агрегированные по видам внутрихозяйственной деятельности, распределяются между отдельными видами продукции с учётом времени выполнения соответствующих операций, а также пропорционально числу случаев осуществления конкретных видов деятельности.

К основным преимуществам данного метода относятся:

1. выявление дополнительных резервов снижения затрат в процессе рационализации бизнес-процессов;
2. высокая точность определения себестоимости продукции;
3. установление причинно-следственной взаимосвязи между уровнем затрат и процессами, протекающими на предприятии;
4. совершенствование механизмов контроля и управления затратами.

В то же время применение данного метода предполагает учёт многофакторного характера воздействия на бизнес-процессы, что требует комплексного аналитического подхода, особенно при оценке краткосрочных факторов, влияющих на формирование затрат.

Целевое калькулирование себестоимости (Target costing) применяется на стадии планирования и разработки продукции. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что именно на данном этапе формируется до 80 % совокупных производственных затрат. Реализация данного метода основана на формировании многомерной прогнозной информации о затратах, что позволяет обеспечить обоснованность управленческих решений.

Целевое калькулирование себестоимости представляет собой подход к определению уровня затрат, при котором производство и реализация продукции с заданными функциональными характеристиками и качеством обеспечивают достижение желаемого уровня прибыли при установленной рыночной цене.

В процессе целевого калькулирования осуществляется планирование по трём ключевым стратегическим направлениям конкурентной борьбы: соотношение «себестоимость – цена», качество продукции и её функциональные возможности. Реализация метода включает следующие этапы:

- установление целевой продажной цены продукции с учётом рыночных ожиданий и определение целевого объёма производства;
- определение целевой прибыли в соответствии с общей стратегией развития предприятия;
- расчёт целевой себестоимости как разности между целевой ценой реализации и целевой прибылью;
- формирование мероприятий по снижению себестоимости путём распределения разницы между текущей и целевой себестоимостью по отдельным видам затрат и потребительским функциям изделия.

Применение данного метода в условиях многономенклатурного производства позволяет обоснованно оценить целесообразность оптимизации модельного ряда, сокращения количества комплектующих за счёт их стандартизации и унификации, а также расширения возможностей одновременного выпуска нескольких видов продукции.

Калькулирование непрерывно улучшающейся себестоимости продукции (Kaizen costing) является эффективным инструментом управления затратами, применяемым на стадиях производства и сбыта продукции с целью обеспечения устойчивого уровня рентабельности предприятия. Данный метод органично дополняет целевое калькулирование себестоимости.

Понятие «кайзен» в переводе с японского языка означает непрерывное улучшение, охватывающее все аспекты деятельности предприятия, включая расходование материальных ресурсов, использование рабочего времени и эксплуатацию оборудования [5, с. 208].

Методика кайзен-костинга реализуется на двух уровнях. На уровне предприятия она способствует выявлению более эффективных способов выполнения бизнес-процессов в сферах производства, сбыта и обслуживания, обеспечивая снижение основных и накладных затрат. На уровне продукции осуществляется поиск и внедрение мероприятий по снижению себестоимости отдельных видов продукции или её компонентов.

Применение кайзен-костинга на уровне предприятия осуществляется в тесной взаимосвязи с системой бюджетирования. Вначале определяется целевая величина прироста прибыли, рассчитываемая как разность между целевой бюджетной и ожидаемой прибылью. Указанной величине сопоставляется целевой уровень сокращения затрат, после чего формируются годовые нормативы снижения отдельных видов и элементов затрат. Далее данные нормативы распределяются между структурными подразделениями предприятия с учётом стадии жизненного цикла выпускаемой продукции.

На уровне продукции кайзен-костинг применяется при превышении целевого уровня затрат по новой продукции, при необходимости повышения рентабельности, а также при выявлении значительных резервов снижения затрат по отдельным компонентам продукции. Особое значение в рамках данного метода придаётся анализу затрат на обеспечение качества, поскольку устранение дефектов и несоответствий стандартам позволяет существенно снизить совокупные издержки производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе анализа основных методов управления затратами установлено, что каждый из рассмотренных подходов обладает определёнными преимуществами и функциональными ограничениями, проявляющимися в зависимости от условий деятельности предприятия и особенностей организации производственного процесса. В этой связи эффективное управление затратами предполагает не изолированное применение отдельных методов, а их рациональное сочетание с учётом стратегических целей и текущих управленческих задач.

Представляется целесообразным использование комбинированных систем управления затратами, объединяющих преимущества различных методологических подходов. В частности, практический интерес представляет интеграция метода кайзен-костинг и системы «стандарт-кост», что позволяет обеспечить одновременно стабильность нормативного контроля затрат и их непрерывную оптимизацию в процессе производственной деятельности. Кроме того, сочетание метода управления затратами по видам внутрихозяйственной деятельности с целевым калькулированием себестоимости создаёт предпосылки для более точного распределения затрат, повышения обоснованности управленческих решений и устойчивого роста экономической эффективности предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гасин Ф. М. Стратегическое управление затратами // Экономические науки. – 2009. – № 9. – С. 170–172.
2. Гомонко Э. А., Тарасова Т. С. Управление затратами на предприятии : учебник. – М. : КНОРУС, 2010. – 320 с.
3. Залевский В. А. Управленческий учет и анализ формирования целевой себестоимости для целей стратегического менеджмента // Управленческий учет. – 2009. – № 12. – С. 3–14.
4. Ивашкевич В. Б., Шигаев А. И. Расчет прибыли от продаж продукции на основе учета и распределения затрат по видам внутрихозяйственной деятельности и бизнес-процессам // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 12. – С. 19–30.
5. Шигаев А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 351 с.
6. Якупов И. Ф. Основные принципы и методы управления затратами на производство продукции // Проблемы современной экономики : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100